

MADANIY XABARDORLIKNI OSHIRISH VA EKOLOGIK BARQAROR TURIZMNI RIVOJLANTIRISH | xalqaro ilmiy-amaliy anjuman

YASHIL IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

MADANIY XABARDORLIKNI OSHIRISH VA EKOLOGIK BARQAROR TURIZMNI RIVOJLANTIRISH

№5-SON xalqaro ilmiy-amaliy anjuman

ISSN 2992-8982

9 772992 898002

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich,

O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich,

O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof.,

O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri

Teshabayev To'liqin Zakirovich, i.f.d., prof.,

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti rektori

Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya,

TDIU faxriy professori, «Nobel» mukofoti laureati

Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi,

Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari

Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof.,

O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati

Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor,

MIM akademiyasi rektori

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof.,

TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori

Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof.,

Navoiy davlat pedagogika instituti rektori

Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD),

Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori

Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof.,

TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIU professori

Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori

Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar

do'stligi universiteti professori

Zufarova Nozima Gulamiddinovna, i.f.f.d., (PhD) TDIU

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof.,

Xalqaro «Nordik» universiteti rektori

Muassis: «Ma'rifat-print-media» MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti,

O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti,

O'zR Tabiat resurslari vazirligi.

*Elektron nashr, 5-maxsus son. 186 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-avgustda ruxsat etildi.*

Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori

Musayeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori

Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d.,

O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d.,

TDIU dotsenti

Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi

boshqarma boshlig'i o'rinbosari

Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i

Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori,

Malayziya

Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD)

«El-yurt umidi» jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta

o'qituvchisi

Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dosenti,

Pittsburgh, Kansas, AQSH

Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dosenti,

Pittsburgh, Kansas, AQSH

Ali Kopak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti

dosenti, Turkiya

Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., «LUKOIL-

Energoservis» Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.

Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD)

TDIU dotsenti

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti

doktoranti

Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil

tadqiqotchisi

Jurnalning ilmiyligi:

«Yashil» iqtisodiyot va
taraqqiyot» jurnali

O'zbekiston Respublikasi
Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar
vazirligi huzuridagi Oliy
attestatsiya komissiyasi
rayosatining
2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli
qarori bilan ro'yxatdan
o'tkazilgan.

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich,

Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich,

Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof.,
Minister of Higher Education, Science and Innovation of the
Republic of Uzbekistan

Teshabayev To'liqin Zakirovich, DSc, Prof. Rector of
Tashkent State University of Economics

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel
laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of
the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of
the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of
Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of
Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof.,
TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhriddinovich, DSc, Prof., Rector of
the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the
Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-
rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's
Friendship University of Russia

Zufarova Nozima Gulamiddinovna, DSc., Dean of Tourism
Faculty, TSUE

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof.,
Rector of International "Nordic" University

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS
Institute

Buzrukhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc,
Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation
of the Republic of Uzbekistan

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja ugli, DSc, Prof., of
TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of
the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCEGPO of the
Republic of Uzbekistan

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University
Malaysia

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of
executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer
at Tashkent University of Architecture and Construction

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh
State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh
State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk
University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at
LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor
of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at
Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent
researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor

Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori

Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti

Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti
dotsenti

Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti

G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)

Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus
universiteti dotsenti

Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU
dotsenti

Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti

Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta
o'qituvchisi

Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

«Og‘ir ekologik sharoitga qaramasdan, mamlakatimiz taraqqiyotiga munosib hissa qo‘shib kelayotgan Qoraqalpog‘iston Respublikasini, uning barcha shahar, tuman va ovullarini kompleks tarzda rivojlantirish, mehnatkash va matonatli, oqko‘ngil va bag‘rikeng qoraqalpoq elining hayotini obod va farovon etishga har qachongidan ham ustuvor ahamiyat qaratamiz.

Bizning oliy va ezgu maqsadimiz – birgalikdagi fidokorona mehnatimiz bilan Yangi O‘zbekiston tarkibida Yangi Qoraqalpog‘istonni bunyod etishdir.»

Sh.M.MIRZIYOYEV
O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti

Prezident: “Bu ko‘prik o‘zbek va qoraqalpoq xalqlari o‘rtasidagi og‘zibirlik va hamkorlik ko‘prigidir”.

Qoraqalpog‘iston Respublikasini Xorazm viloyati bilan bog‘lovchi ko‘prik. Asosiy qo‘shma ko‘prikning uzunligi 413 metr bo‘lib, eni 8 metr; har bir oraliq‘i 66 metrni tashkil qiladi. Uning 7 ta ustuni 6 ta oraliqqa o‘rnatilgan.

KIRISH

2024-yilning 17–18-may kunlari Qoraqalpog‘iston Respublikasi Xo‘jayli tumanida o‘tkazilgan «Madaniy xabardorlikni oshirish va ekologik barqaror turizmni rivojlantirish» mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman Qoraqalpog‘istonning boy madaniy, etnografik va ekologik merosini keng jamoatchilikka tanitishda hamda turizm infratuzilmalarini mustahkamlashda muhim qadam bo‘ldi

Anjumanning asosiy maqsadi Qoraqalpog‘istonda turizm salohiyatini jahon turizm bozoriga olib kirish va madaniy xabardorlikni oshirishdir. Qoraqalpog‘iston o‘zining tarixiy boyliklari, arxeologik yodgorliklari va o‘ziga xos tabiiy manzaralari bilan dunyo sayyohlarini jalb etadigan katta jozibadorlikka ega. Bu hududda jahon madaniy va tabiiy merosi obyektlariga mansub ko‘plab joylar mavjud bo‘lib, ularning aksariyati turizm infratuzilmasini rivojlantirishga asos bo‘ladi.

Xususan, Qoraqalpog‘istondagi insoniyat tamaddunidan hikoya qiluvchi arxeologik yodgorliklar bisyor. Hozirgi kunda Qoraqalpog‘istonda 300 dan ortiq arxeologik obyektlar mavjud bo‘lib, ulardan eng mashhurlari – Ko‘hna Urganch, Tupraqal‘a, Ellikqal‘a va Ayoqal‘a hududlaridagi qadimiy manzillardir. Bular, o‘z navbatida, sayyohlar uchun jozibadorlikni oshirib, hududning turistik imkoniyatlarini kengaytiradi.

Anjumanda uchta asosiy yo‘nalish bo‘yicha muhokamalar o‘tkazildi. Birinchi yo‘nalish Qoraqalpog‘istonda turizmni rivojlantirish tendensiyalariga bag‘ishlanib, mahalliy infratuzilmalarni takomillashtirish hamda turizm xizmatlarini kengaytirish bo‘yicha takliflar ishlab chiqildi. Ikkinchi yo‘nalishda etnografik turizmni rivojlantirish, xususan, mahalliy hunarmandchilikni targ‘ib etish va milliy madaniy boyliklarni namoyish qilish masalalari muhokama qilindi. Uchinchi yo‘nalish Qoraqalpog‘istonning ekologik turizm salohiyatini jahon turizm bozorida zamonaviy marketing strategiyalari orqali targ‘ib qilish masalalariga bag‘ishlandi.

Ushbu anjuman va uning natijalari Qoraqalpog‘iston Respublikasida turizmni rivojlantirish yo‘lida muhim qadamdir. Turizm, madaniy meros va ekologik yo‘nalishlar bo‘yicha ishlab chiqilgan taklif va tavsiyalar hududni xalqaro turistik xaritada o‘z o‘rniga ega bo‘lishiga yordam beradi.

Qoraqalpog‘iston Respublikasi tarixiy, madaniy va tabiiy boyliklarga ega hudud sifatida nafaqat O‘zbekiston, balki butun Markaziy Osiyoda alohida o‘rin tutadi. Bu hududni «ochiq osmon ostidagi arxeologik muzey» deb atash mumkin, chunki bu yerda qadimiy Xorazm madaniyatining markazi bo‘lgan Qoraqalpog‘istonda nafaqat arxeologik meros, balki etnografik va ekologik turizmni rivojlantirish uchun katta imkoniyatlar mavjud.

Qoraqalpog‘istonda o‘tkaziladigan «Madaniy xabardorlikni oshirish va ekologik barqaror turizmni rivojlantirish» mavzusidagi xalqaro anjuman ana

shunday salohiyatni namoyon etish va rivojlantirish maqsadida tashkil etilgan. Anjuman doirasida turli olimlar, tadqiqotchilar va xalqaro ekspertlar ishtirokida ekologik barqarorlik va madaniy merosni saqlash masalalari muhokama qilinib, zamonaviy turizm yo‘nalishlaridagi ilmiy-nazariy takliflar ishlab chiqildi.

Anjumanda uchta asosiy yo‘nalish bo‘yicha quyidagi muhokamalar o‘tkazildi:

- *Qoraqalpog‘iston Respublikasida turizmni rivojlantirish tendensiyalari;*
- *Etnografik turizmni tashkil etishning asosiy xususiyatlari;*
- *Qoraqalpog‘istonning ekologik turizm salohiyatini jahon turizm bozorida targ‘ib qilishning zamonaviy marketing strategiyalari.*

Anjuman va uning natijalari Qoraqalpog‘iston Respublikasida ekologik va etnografik turizm nafaqat hududning iqtisodiy rivojlanishiga, balki madaniy merosini saqlash va dunyoga tanitishga yordam berishi olgari surildi.

Anjumanda xalqaro institutlar vakillarining qatnashishi bejiz emas. Qoraqalpog‘istonning boy tarixi va Xorazm madaniyati bilan bog‘liq bo‘lgan qadimiy yodgorliklar va arxeologik topinmalar bu hududni nafaqat tarixchilar, arxeologlar uchun, balki turistlar uchun ham jozibadorligini oshirib boradi.

Masalan, Ko‘kcha III qabristoni – qadimgi bronza davri madaniyatiga oid yodgorlik bo‘lib, millioddan avvalgi XIII-XI asrlarga oid, deb taxmin qilinadi. Bu madaniyatlar ko‘p asrlar davomida bir-biri bilan hamkorlikda yashaganini va turli etnik guruhlarning madaniy merosini o‘zida mujassam etganini ko‘rsatadi.

Masalan, S.P. Tolstov¹ tomonidan o‘rganilgan Tazabagyab madaniyatlari ham Qoraqalpog‘istonning arxeologik salohiyatining muhim qismi bo‘lib, ularni o‘rganish natijasida bronza davrining ikki madaniyati bir vaqtning o‘zida mavjud bo‘lgani ma‘lum bo‘lgan. Bu esa hududda turli tarixiy etnik va madaniy jarayonlar sodir bo‘lganidan dalolat beradi.

Qoraqalpog‘istonning ushbu yodgorliklari va arxeologik manzillari sayyohlar uchun jozibadorlikni oshirishi mumkin.

Qoraqalpog‘iston Respublikasining turizm salohiyati juda katta bo‘lib, uni jahon turizm bozoriga zamonaviy marketing vositalari orqali chiqarish imkoni bor. Bu borada ekologik va etnografik turizm muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu turizm yo‘nalishlari nafaqat hududning iqtisodiy rivojlanishiga, balki uning madaniy merosini saqlash va dunyoga yoyishda ahamiyat kasb etadi.

Mazkur anjuman, ayniqsa, Qoraqalpog‘istonning kelgusi turizm salohiyatini mustahkamlashda, asosiy yo‘nalishlar bo‘yicha ishlab chiqilgan takliflarni keng tatbiq qilishda omil bo‘lib, mahalliy hunarmandchilikni rivojlantirish va yangi turizm xizmatlarini joriy qilishga, hudud aholisi uchun yetarli darajada doimiy va mavsumiy daromadli ish o‘rinlari yaratishga xizmat qiladi.

1 <https://ensiklopediya.uz>

II-SHO'BA

Etnografik turizmni
tashkil etishning
asosiy xususiyatlari

**Karimov Norboy
G'anievich**

TDIU huzuridagi Pedagog kadrlarni qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish tarmoq markazi direktori, i.f.d, professor

QORAQALPOG'ISTONDA ETNOGRAFIK TURIZMNI RIVOJLANTIRISHNING DOLZARB MASALALARI

Qoraqalpog'istonda etnografik turizmni tashkil etish mamlakatning turizm sohasidagi rivojlanish strategiyasining muhim yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Bu hudud boy tarixiy, madaniy va etnografik merosga ega bo'lib, zamonaviy etnografik turizmni rivojlantirish uchun katta salohiyatga ega. Asosiy xususiyatlarini ta'kidlashda, tarixiy, madaniy va tabiiy boyliklarni hamda bu sohadagi ilmiy manbalarni o'rganish muhim ahamiyatga ega.

Biz avvalo Qoraqalpog'istonda madaniy va tarixiy meroslar to'g'risida to'xtaladigan bo'lsak, bu yurtda etnografik turizm uchun asosiy madaniy meros qoraqalpoq xalqining urf-odatlarini, san'ati va tarixiy yodgorliklari bilan bog'liq. Asosiy diqqatga sazovor joylardan biri bu Nukusdagi Igor Saviskiy muzeyi hisoblanadi, u yerda katta kolleksiyada qoraqalpoq xalqining madaniy meroslari, rassomchilik va amaliy san'at namunalari mavjud. Garchi Saviskiy muzeyi tabiiy obyekt bo'lmas-da, uning ahamiyati etnografik turizmning madaniy qismi sifatida alohida o'rin tutadi. Nukusdagi Saviskiy muzeyi dunyoning eng yirik avangard rassomchilik kolleksiyalari va mahalliy qoraqalpoq xalqining madaniy yodgorliklarini o'zida saqlaydi. Bu muzey Qoraqalpog'istonning boy etnografik va madaniy merosini o'rganishda muhim manba hisoblanadi.

Shuningdek, Qoraqalpog'istonning ko'plab arxeologik yodgorliklari, masalan, Tuproqqal'a va Ayazqal'a qo'rg'onlari, qadimiy savdo yo'llari

va madaniyatlar o'rtasidagi aloqalar haqida tushuncha beradi.

Bu arxeologik yodgorliklar sayyohlarni hududning tarixiy ahamiyati bilan tanishtirishda muhim rol o'ynaydi.

Bizga ma'lumki, qoraqalpoq xalqi o'zining boy etnografik madaniyati bilan mashhur. Bu urf-odatlar, qo'l mehnati, milliy liboslar, an'anaviy oshxona va xalq san'atini o'zida mujassam etadi. Masalan, qoraqalpoqlar orasida an'anaviy hunarmandchilik – qolipsozlik, to'quvchilik va qo'ldan yasalgan buyumlar katta ahamiyatga ega. Bu hunarmandchilik mahsulotlari turistlar uchun jozibador bo'lib, ularni hududning madaniy merosiga qiziqishlarini oshiradi.

Etnografik turizm sohasida Qoraqalpog'istonning nyob tabiiy sharoiti ham alohida ahamiyatga ega. Orol dengizi ekologik fojia natijasida qurib borishi butun dunyo olimlari va ekologlarini jalb etmoqda. Bu hududning o'zgacha ekologiyasi va uning oqibatlarini turistlar orasida qiziqish uyg'otadi.

Qoraqalpog'istondagi Qizilqum cho'li, Sulton Uvays tog'lari va boshqa

tabiiy obyektlar etnografik turizm uchun jozibali manzillardan hisoblanadi. Bu hududlar nafaqat tabiiy go'zalliklari, balki ularning tarixiy, madaniy va etnografik ahamiyati bilan ham sayyohlarni jalb etadi.

Bu turistik obyektlarning har biriga alohida qisqacha to'xtalishni lozim topdik. Qizilqum cho'li Markaziy Osiyoning yirik cho'llaridan biri bo'lib, uning katta qismi Qoraqalpog'iston hududiga to'g'ri keladi. Cho'lining katta maydoni va o'zgacha tabiiy sharoiti turli hayvonot va o'simliklar dunyosi bilan tanishishga imkoniyat beradi. Qizilqumning tabiiy landshaftlari sayyohlar uchun cho'l sharoitidagi hayot tarzi, Qoraqalpoqlarning an'anaviy cho'l qishloqlari va chorvachilik bilan shug'ullanishini o'rganishga sharoit yaratadi. Turistlar qadamjoylar, ya'ni muqaddas joylar, qadimiy hududlardagi yo'l boshlovchi yoki tarixiy shaxslar bilan bog'liq obyektlar bilan tanishishlari mumkin.

Sulton Uvays tog'lari

Qoraqalpog'istonning janubiy qismida joylashgan bo'lib, bu tog'lar nafaqat tabiiy go'zalliklari, balki tarixiy va diniy ahamiyati bilan ham mashhur. Sulton Uvays tog'lari qadimdan muqaddas joy hisoblanib, Islom olamida mo'tabar sanaladi. Ubay ibn Ka'b nomi bilan bog'liq bu tog'lar islomiy ziyoratchilar uchun ham qiziqarli manzildir. Etnografik turizm nuqtai nazaridan, bu hudud mahalliy aholining diniy e'tiqodlari, urf-odatlarini va an'alarini o'rganish imkoniyatini beradi.

Orol dengizi – dunyo miqyosida ekologik fojia ramziga aylangan hudud. Dengizning qurishi va buning ortidan kelgan tabiiy, ijtimoiy va iqtisodiy o'zgarishlar sayyohlarning e'tiborini tortadi. Orolbo'yidagi shaharlar va qishloqlarda ekologik turizm rivojlantirilib, sayyohlar dengiz yoki uning atrofidagi hayot, ekologik muammolar va ularning mahalliy

aholiga ta'siri haqida bilib olishlari mumkin. Bu hudud etnografik turizm uchun ham muhim, chunki bu yerdagi aholi o'z hayot tarzini ekologik o'zgarishlarga moslashtirgan.

Ustyurt hududi Qoraqalpog'istonning yana bir muhim tabiiy obyekti hisoblanadi. Bu hududda qadimiy tarixiy yodgorliklar va tabiiy hayvonot olami mavjud bo'lib, ular etnografik turizm uchun jozibador. Ustyurtdagi tabiiy qoyalar, jarlar va qadimiy qo'rg'onlar sayyohlarni nafaqat tabiat go'zalligi bilan, balki tarixiy ahamiyati bilan ham jalb etadi. Maxsus Ustyurt milliy parkida mahalliy va chet ellik sayyohlar yo'l boshlovchilar hamrohligida tabiiy boyliklar va arxeologik obyektlar bilan tanishishlari mumkin.

Qoraqalpog'istonda etnografik turizmni rivojlantirishda yuqorida qayd etilgan katta imkoniyatlar bilan birgalikda turlicha muammo va to'siqlar ham mavjuddir va bu muammolar turizm salohiyatini to'liq ochishga to'sqinlik qilmoqda. Asosiy muammolar bizning fikrimizcha quyidagilardan iborat:

1. Infratuzilmaning yetishmasligi

Qoraqalpog'istonning ayrim hududlari etilgan infratuzilmaga ega emas. Yo'llar, mehmonxonalar, ovqatlanish maskanlari va sayyohlik xizmatlarining yuqori darajada rivojlanmaganligi turistlarni jalb qilishni qiyinlashtiradi. Ayniqsa, uzoq joylashgan etnografik va tabiiy obyektlarga yetib borishda transport va qulayliklar yetishmaydi.

2. Turistik ma'lumot yetishmasligi va targ'ibot masalalari

Qoraqalpog'iston hududining boy etnografik salohiyati bo'yicha keng miqyosda ma'lumot yetishmaydi. Xorijiy sayyohlar uchun Qoraqalpog'iston

haqidagi ma'lumotlarning kamligi va targ'ib qilish ishlarining samarali bo'lmagani, hududga sayyohlar oqimini sezilarli darajada kamaytiradi. Turistik agentliklar va turoperatorlar bu yo'nalishda samarali ish olib bormagani sababli, Qoraqalpog'iston xalqaro sayyohlik bozorida yaxshi tanilmagan.

3. Ekologik muammolar

Orol dengizi qurishi bilan bog'liq ekologik muammolar hududning umumiy ekologik ahvoriga salbiy ta'sir ko'rsatgan. Orolbo'yidagi mintaqa ekologik inqiroz oqibatida iqtisodiy va ijtimoiy qiyinchiliklarga duch kelmoqda. Bu ekologik muammolar hududda turizmni rivojlantirishga ham ta'sir qiladi, chunki sayyohlarni jalb qilish uchun qulay tabiiy muhit ta'minlashda muammolar paydo bo'ladi.

4. Turizm sohasidagi mutaxassislarning yetishmasligi

Qoraqalpog'istonda turizm sohasidagi malakali mutaxassislar va gidlar yetishmovchiligi ham katta muammo hisoblanadi. Mahalliy gidlar va turoperatorlar yetarli darajada tayyorlanmaganligi turistlarga sifatli xizmat ko'rsatish imkoniyatlarini cheklaydi. Etnografik turizm o'zgacha bilim va tajribani talab qiladi, chunki bu yo'nalishda turistlarga mahalliy madaniyat, tarix va an'analar haqida chuqur ma'lumot berish zarur.

5. Moliyaviy resurslar va investitsiyalarning yetishmasligi

Etnografik turizmni rivojlantirish uchun zarur moliyaviy resurslar va investitsiyalar yetishmaydi. Turizm infratuzilmasini rivojlantirish, etnografik joylarni qayta tiklash va himoya qilish uchun katta sarmoya talab etiladi. Hududdagi iqtisodiy vaziyat bu sarmoyalarni jalb qilishni qiyinlashtirmoqda.

6. Qonunchilik va me'yoriy-huquqiy masalalar

Turizmni rivojlantirish uchun qulay huquqiy muhit ham juda muhim. Qoraqalpog'istondagi sayyohlikni tartibga soluvchi qonunlar va normativ-huquqiy hujjatlarning samaradorligini ta'minlash zarur.

7. Sayyohlar uchun qulayliklarning past darajadagi rivojlanganligi

Qoraqalpog'istonda ko'plab etnografik va tabiiy obyektlar mavjud bo'lishiga qaramay, sayyohlar uchun qulay shart-sharoitlar — masalan, ma'lumot berish markazlari, zamonaviy sanitariya sharoitlari va xizmat ko'rsatish nuqtalari etishmaydi. Bu muammo sayyohlarning qaytish ehtimolini kamaytiradi va ularning hududda uzoq vaqt bo'lishlariga to'sqinlik qiladi.

8. Mahalliy aholining sayyohlik faoliyatiga jalb qilish darajasi pastligi

Etnografik turizmga mahalliy aholining ishtiroki muhim ahamiyatga ega. Qoraqalpog'istonda mahalliy aholi turizm faoliyatiga yetarli darajada jalb qilinmagan, bu esa sayyohlarga mahalliy madaniyat bilan chuqur tanishish imkonini cheklaydi. Hunarmandchilik, mahalliy an'analar va qo'l mehnatlarining sayyohlik mahsulotiga aylantirilmaganligi ham muhim muammolardan biri.

Ushbu muammolarning yechimi kelgusida Qoraqalpog'istonda etnografik turizmni rivojlantirishning muhim zamini bo'ladi, degan fikrdamiz. Ushbu maqolamizni Qoraqalpog'istonda etnografik turizmni rivojlantirish bo'yicha bir qator taklif va tavsiyalar bilan yakunlashga qaror qildik.

Bizning fikrimizcha, Qoraqalpog'istonda etnografik turizmni

rivojlantirish uchun quyidagi taklif va tavsiyalar yordamida hududning sayyohlik salohiyatini oshirish mumkin. Bu tavsiyalar turizm infratuzilmasi, marketing strategiyalari, ta'lim va mahalliy aholi ishtirokini kuchaytirishga qaratilgan.

1. Turizm infratuzilmasini rivojlantirish

Etnografik turizmni rivojlantirishda asosiy diqqat infratuzilmani yaxshilashga qaratilgan bo'lishi lozim:

- Transport va yo'l infratuzilmasi. Sayyohlar uchun Qoraqalpog'istondagi muhim obyektlarga etib borish qulay bo'lishi kerak. Ayniqsa, uzoqda joylashgan etnografik va tabiiy obyektlarga borish uchun qo'shimcha transport xizmatlarini tashkil qilish muhim.

- Mehmonxonalar va ovqatlanish maskanlari. Hududda mehmonxona va dam olish maskanlari qurish, sayyohlarga milliy oshxona va urf-odatlarini tanishtiruvchi restoranlar va kafelarni ochish maqsadga muvofiq.

- Sayyohlar uchun qulayliklar. Arxeologik yodgorliklar va tabiiy obyektlar atrofida sayyohlar uchun ma'lumot berish markazlari, gid xizmati, sanitariya sharoitlari va qo'l mehnatlariga ixtisoslashgan savdo do'konlarini tashkil etish tavsiya qilinadi.

2. Marketing va targ'ibot ishlarini kuchaytirish

Qoraqalpog'istonni xalqaro sayyohlik bozorida tanitish uchun kuchli marketing va targ'ibot strategiyalari ishlab chiqilishi lozim:

- Sayyohlik veb-saytlarini yaratish. Qoraqalpog'istondagi etnografik, madaniy va tabiiy obyektlar haqida ma'lumot beradigan bir yoki bir nechta rasmiy turizm veb-saytlarini tashkil etish zarur. Saytlarda turpaketlar, safarlar va gid xizmatlari haqida

ma'lumotlar, foto va videomateriallar joylashtirilishi kerak.

- Sosial tarmoqlarda faoliyatni kuchaytirish. Qoraqalpog'istonning sayyohlik imkoniyatlarini Instagram, Facebook, YouTube va TikTok kabi sosial tarmoqlarda faol targ'ib qilish, turli blogerlar va inflyuenserlarni jalb qilish muhim ahamiyatga ega.

- Turistik yarmarkalarda ishtirok etish. Xalqaro va mahalliy turizm ko'rgazmalari va yarmarkalarda Qoraqalpog'istonni faol targ'ib qilish, xorijiy investorlar va turoperatorlar bilan hamkorlik qilish maqsadga muvofiq.

3. Turizm sohasida kadrlar tayyorlash va mahalliy aholini jalb etish

Turizmni samarali rivojlantirish uchun mutaxassislar va mahalliy aholini turizm faoliyatiga jalb etish zarur:

- Turizm bo'yicha o'quv kurslarini tashkil etish. Turizm sohasidagi kadrlar yetishmasligi muammosini hal qilish uchun mahalliy hududlarda gidlar va turoperatorlar uchun o'quv kurslari tashkil etilishi kerak. Etnografik turizmni rivojlantirish uchun mahalliy gidlar va turizm mutaxassislarini tayyorlash muhim.

- Mahalliy aholini hunarmandchilik va xizmat ko'rsatish faoliyatiga jalb qilish. Etnografik turizm mahalliy aholining an'anaviy hunarmandchilik faoliyatini sayyohlik mahsulotiga aylantirish imkoniyatini yaratadi. Mahalliy hunarmandlarga yordam ko'rsatish va ularning mahsulotlarini sayyohlar uchun xarid qilish imkonini yaratish kerak.

4. Madaniy va etnografik obyektlarni muhofaza qilish va rivojlantirish

- Tarixiy yodgorliklarni qayta tiklash va muhofaza qilish. Qoraqalpog'istondagi arxeologik va

etnografik yodgorliklar zamonaviy texnologiyalar yordamida muhofaza qilinib, qayta tiklanishi kerak. Bunda mahalliy aholi va turistlar uchun maxsus ekskursiyalar tashkil qilinishi maqsadga muvofiq.

- Etnografik festivallar va madaniy tadbirlar. Har yili Qoraqalpog‘istonning milliy madaniyati, urf-odatlar va hunarmandchiligiga bag‘ishlangan festivallar, xalq san‘ati va milliy liboslar ko‘rgazmalari o‘tkazish tavsiya etiladi. Bu tadbirlar sayyohlarni jalb qilishda muhim ahamiyat kasb etadi.

5. Ekologiya va tabiat muhofazasiga qaratilgan chora-tadbirlar

Qoraqalpog‘istondagi Orolbo‘yi ekologik muammolari sayyohlikni rivojlantirishga ham ta‘sir ko‘rsatadi. Buning uchun quyidagi tadbirlar amalga oshirilishi kerak:

Ekologik turizmni rivojlantirish

Orol dengizi hududida ekologik turizmni rivojlantirish, turistlar uchun maxsus ekskursiyalar va ekologik lagerlar tashkil qilish. Bu sayyohlarga hududning ekologik holati va uning aholi hayotiga ta‘siri haqida ma‘lumot berish imkonini yaratadi.

- Tabiiy boyliklarni muhofaza qilish. Sulton Uvays tog‘lari va Ustyurt platosi kabi tabiiy obyektlarni himoya qilish uchun maxsus milliy parklar va qo‘riqxonalar tashkil etilishi kerak.

6. Moliyaviy qo‘llab-quvvatlash va investorlarni jalb etish

Turizm infratuzilmasiga investitsiyalar jalb qilish maqsadida:

- Iqtisodiy imtiyozlar va subsidiyalar. Turizm sohasiga sarmoya kiritish uchun investorlarga soliq imtiyozlari va davlat tomonidan subsidiyalar berish, mahalliy tadbirkorlarni qo‘llab-quvvatlash.

- Xalqaro grantlar va yordam

loyihalari. Xalqaro tashkilotlar va fondlar bilan hamkorlik qilish orqali turizmni rivojlantirish uchun grantlar va yordam loyihalarini jalb qilish.

Olib borilgan tadqiqotlarimiz natijasida quyidagi xulosalarni shakllantirdik:

Qoraqalpog‘istonda etnografik turizmni rivojlantirish uchun katta tabiiy imkoniyatlar mavjud bo‘lishiga qaramay, infratuzilmaning yetishmasligi, moliyaviy resurslar kamligi, targ‘ibot ishlarining kuchsizligi va notmativ ehtiyojlar bu sohaning rivojlanishini sekinlashtirmoqda. Ushbu muammolarni hal qilish uchun kompleks yondashuv va davlat tomonidan yanada qo‘llab-quvvatlanishi zarur.

Qoraqalpog‘istonda etnografik turizmni rivojlantirish uchun kompleks yondashuv zarur. Turizm infratuzilmasi va marketingni rivojlantirish, mahalliy aholini jalb etish, ekologik muhofaza choralarni ko‘rish va moliyaviy yordamlar bilan ta‘minlash turizm salohiyatini keng ochib beradi. Bu nafaqat hududning iqtisodiy rivojlanishiga, balki qoraqalpoq xalqining madaniy merosini saqlashga ham katta hissa qo‘shadi.

Qoraqalpog'iston turizm infratuzilmasi
Туристическая инфраструктура Каракалпакстана
Tourism infrastructure of Karakalpakstan

Qoraqalpog'iston turizm infratuzilmasi
Туристическая инфраструктура Каракалпакстана
Tourism infrastructure of Karakalpakstan

MUNDARIJA

KIRISH.....	6
I-SHO‘BA	
Qoraqalpog‘iston Respublikasida turizmni rivojlantirish tendensiyalari.....	8
Sharipov Qo‘ng‘irotboy Avezimbetovich	10
O‘zbekiston Respublikasi oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vaziri	
Zarikeyev Rasul Polatovich	14
Deputy Chairman of the Council of Ministers of the Republic of Karakalpakstan for Tourism	
Ermashov Jengis Maratovich	18
Xo‘jayli tumani hokimi	
Teshaboev To‘lqin Zokirovich	22
Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti rektori	
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna	26
Professor, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti	
Zufarova Nozima Gulamiddinovna	30
Towards sustainable tourism development in karakalpakstan: a holistic analysis of ecological, sociocultural, and economic dimensions	
II-SHO‘BA	
Etnografik turizmni tashkil etishning asosiy xususiyatlari	38
Karimov Norboy G‘anievich	
QORQALPOG‘ISTONDA ETNOGRAFIK TURIZMNI RIVOJLANTIRISHNING DOLZARB MASALALARI	40
Raquel Noboa	
CLIMATE CHANGE: THE MOST IMPORTANT AND PRESSING ISSUE IN THE MODERN WORLD AND SOLUTIONS	45
Dr. Hasan Ali Erdoğan	
DEVELOPING THROUGH HERITAGE TOURISM.....	49
Leora Eisenberg	
ECOTOURISM AS A NATURAL SOURCE OF INSPIRATION FOR ART AND CREATIVITY	56
Shameka Fernander	60
SUSTAINABLE PATHWAYS: BALANCING NATURE AND BUSINESS	
Dr. Hrvoje Ivan Horvat	
TASTE AND TRADITION: EXPLORING POTENTIALS OF RURAL TOURISM IN KARAKALPAKSTAN	64
III-SHO‘BA	
Qoraqalpog‘istonning ekologik turizm salohiyatini jahon turizm bozorida.....	70
Isakov Janabay Yakipbaevich	
QORAQALPOG‘ISTON RESPUBLIKASIDA TURIZMNI RIVOJLANTIRISHNING ZAMONAVIY IMKONIYATLARI	71
Eshtayev Alisher Abdug‘aniyevich	
QORAQALPOG‘ISTONDA TUPROQQAL‘A ETNO-MUZEYINI TASHKIL QILISH VA XORIJ TAJRIBASI	85
Abduvohidov Abdumalik Mahkamovich	
QORAQALPOG‘ISTON RESPUBLIKASIDA TURISTIK XIZMATLARNING SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH.....	92
Alieva Makhbuba Toychievna	
QORAQALPOQ TURIZMNI RIVOJLANTIRISH STRATEGIYASI	100
Очилова Хилола Фармоновна	

ПОВЫШЕНИЕ КУЛЬТУРНОЙ ОСВЕДОМЛЕННОСТИ О ТУРИСТИЧЕСКИХ ДЕСТИНАЦИЯХ ХОЖЕЙЛИ	106
Xudoynazarova Sarvinoz Qarshi qizi QORAQALPOG‘ISTON GASTRONOMIK TURIZMNI RIVOJLANTIRISHNING MARKETING STRATEGIYASINI SHAKLLANTIRISH VA TAKOMILLASHTIRIS.....	110
Kusekeyev Bayram Kallibekovich QORAQALPOG‘ISTON RESPUBLIKASI TURIZM XIZMATLAR BOZORINING MARKETING MUHITI TAHLILI.....	117
Jo‘rayeva Nargiza Abdvohidovna, Baxromov Akmal Abdvahid o‘g‘li QORAQALPOG‘ISTON RESPUBLIKASIDA CHO‘L TURIZMINI RIVOJLANTIRISH IMKONIYATLARI.....	124
Islomova Dilrabo Salomovna QORAQALPOG‘ISTONDA TURIZMNING RIVOJLANISH IMKONIYATLARI	129
Narzullaeva Gulchehra Salimovna, Teshayev Hotamjon Ixtoyor o‘g‘li O‘ZBEKISTONDA ZIYORAT TURIZMINI RIVOJLANTIRISHNING IMKONIYATLARI	138
Мусаева Сайёра Абдивахитовна СОВРЕМЕННЫЕ СТРАТЕГИИ ПРОДВИЖЕНИЯ МИСЕ-ТУРИЗМА УЗБЕКИСТАНА НА МИРОВОМ ТУРИСТИЧЕСКОМ РЫНКЕ	148
Раимова Севара ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ГОРОДА ХОДЖЕЙЛИ И ЕГО ТУРИСТИЧЕСКИЕ ОБЪЕКТЫ	154
Ozoda Ochilova QORAQALPOG‘ISTON RESPUBLIKASIDA TURISTIK XIZMATLAR BOZORINI RIVOJLANTIRISH.....	157
Xushnazarova Maxzuna Gulamdjanovna XALQ HUNARMANDCHILIGI SAN‘ATIDAN FOYDALANGAN HOLDA QORAQALPOG‘ISTON RESPUBLIKASIDA TURIZMNI RIVOJLANTIRISH	160
Xalimova Fayyoza Nafasovna QORAQALPOG‘ISTON RESPUBLIKASI TURIZMINI RIVOJLANTIRISH VA HUDUDNING TURISTIK JOZIBADORLIGINI OSHIRISHDA RAQAMLI MARKETING STRATEGIYASI.....	163
Mavlanov G‘olibjon Muxammad o‘g‘li TOG‘ TURIZM sohasIDAGI INVESTITSIYA JARAYONLARI: HUSUSIYATLARI, MEKANIZMLAR VA RIVOJLANISH OMILLARI.....	168
Musayev Malikjon Karomatovich DINIY QARASHLAR VA BIZNES KESISHMASIDA «HALOL» MEHONXONALARNING O‘RNI	171
Xolmurotova Diyoraxon Ibragimovna TURIZM MARKETINGINING MOHIYATI VA O‘ZIGA XOSLIGI.....	174

Qoraqalpog'iston turizm infratuzilmasi
Туристическая инфраструктура Каракалпакстана
Tourism infrastructure of Karakalpakstan

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Jtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin SOBIR O'G'LI

2024-maxsus son

© Materiallar ko'chirib bosilganda «Yashil» iqtisodiyot va taraqqiyot» jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

«Yashil» iqtisodiyot va taraqqiyot» jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

